

சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகி பி.எம் இராமுவின வாழ்க்கை வரலாறு

முனைவர் ந.கவிதா,

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை.

Abstract :

We are singing Bharati's lines of 'Ananda shribhat vavem' - we have forgotten many people who were responsible for our independence. Many more hidden than we have forgotten live and hide among us. Martyr P.M., who participated in the protest led by Netaji Subhas Chandra Bose, suffered many hardships and did not care about his life. We will see about Rama in this article.

முகவுரை

ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் - என்ற பாரதியின் வரிகளைப் பாடிக்கொண்டிருக்கும் நாம் சுதந்திரம் பெறக் காரணமாக இருந்த பலரை மறந்துவிட்டோம். மறந்து விட்டோம் என்பதை விட மறைக்கப்பட்ட பலரும் நம்மிடையே வாழ்ந்து மறைந்துள்ளனர். பல இன்னல்களையும் பெற்று தமது உயிரையும் பெரிதாகப் பொருட்படுத்தாமல் நேதாஜி சுபாஸ் சந்திரபோஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தியாகி பி.எம். இராமு அவர்களைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

பிறப்பு

தமிழ்நாட்டில் இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியைச் சேர்ந்த வெங்கிடகுறிச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பி.முத்து யாதவ் அவர்களின் மகன் பி.எம் இராமு யாதவ் அவர்கள் 1918 ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர். இவர் தொழில் காரணமாக மலேசியா சென்றுள்ளார். 1937-ல் மலேசியாவில் பிணாங்கு மாகாணத்தில் சாக்கு , இரும்பு, உலோக வியாபாரம் பெரிய அளவில் செய்து வந்துள்ளார்.

நேதாஜி மீது கொண்ட பற்று

நமது நாட்டின் இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தைத் தனி வழியில் நின்று நடத்திச் சென்றவர் நேதாஜி சுபாஸ் சந்திரபோஸ் அவர்கள். தனது இருபத்து ஐந்தாவது வயதில் லண்டனில் படிப்பை முடித்துத் திரும்பிய இவரை சித்தரஞ்சன் தாஸ் அவர்கள் நிறுவிய தேசியக் கல்லூரிக்கு நேதாஜியைத் தலைவராக நியமித்தார். அங்கு பயிலும் மாணவர்களுக்கு சுதந்திர உணர்வைத் தூண்டும் உரைகளை உணர்சி பொங்க முழங்குவதைக் கேட்ட பலரும் நேதாஜியின் படையில் சேர்ந்துள்ளனர். பிரிட்டிஸ் ஏகாதிபத்தியத்தின் சூழ்ச்சிகளை அறிந்த நேதாஜி இந்திய இராணுவத்தை உருவாக்குவதற்கு இரண்டாம் உலகப்போர் நடைபெற்ற

காலத்தில் போர்க்கைதிகளாய் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்களை ஒன்று திரட்டியுள்ளார். இந்தியாவை ஆக்கிரமித்த ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து நடத்தினார்.

நேதாஜி சுபாஸ் சந்திரபோஸ் படையில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு 1942ல் ராஜ்பிகாரி கபாஸ் அவர்கள் திரட்டிய சர்வாம்ச படையில் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றுள்ளார். 1943ல் கிழக்காசியாவில் நேதாஜி பிரச்சாரம் செய்து வந்த இந்திய தேசிய இராணுவத்தில்(ஐ Nயு) ; சேர்ந்து பயிற்சி பெற்றார். ஓட்டம் முதலான அனைத்து போட்டிகளிலும் முதலாவதாக வந்த காரணத்தினால் பயிற்சி கமெண்டராகச் சேர்ந்தார். இம்பால் கபாரில் நேதாஜி அவர்கள் நேர்முகத் தேர்வு செய்து கப்பல்படை அதிகாரியாக அனுப்பப்பட்டார்.

இம்பால் கபார்முனைக்குச் செல்லும் போது மணிப்பூர் , சிட்டாங், கமால் கின் துன் , ஐராவதி ஆறுகள் , மலைகள்,காடுகள் இவைகளை எல்லாம் கடந்து சென்றுள்ளனர். இம்பால் அருகே நெருங்கிய போது ஆங்கிலேயர்களால் தாக்கப்பட்டு விமானங்களின் மூலம் அணுகுண்டுகள் வீசப்பட்டன. பல நாட்கள் பசி , பட்டினியால் அவதிப்பட்டுள்ளனர். குடிப்பதற்கு நீரின்றி சிறுநீரைக் குடித்துள்ளனர்.

நேதாஜியின் ஆசாத் ஹிந்த் சான்றிதழ் ஐம்பதாவது பொன்விழா ஆண்டில் ஜான்ஸி ராணி பெண்கள் பட்ட பிரிவின் கேப்டன் இலட்சுமி சாகரால் 21.10.1993 அன்று வழங்கப்பட்டது.

சிறை வாழ்கை

மணிப்பூர், அசாம், நாகலாந்து போன்ற இடங்களில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், ஆங்கிலேயர்கள் 72 நாட்டு இராணுவப்படைகளைக் கொண்டு வந்து குவித்துள்ளனர். ஆறு மாதங்கள் கனமழை , வெள்ளத்தால்

பாதிக்கப்பட்டு 3000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துள்ளனர். அமெரிக்கா விதிகளை மீறி ஜப்பான் மீது குண்டுகளை வீசியது. இதனால் உணவுப்பொருட்கள், ஆயுதப் பொருட்கள் கிடைப்பது தடைப்பட்டது. நேதாஜி படையில் இருந்தவர்கள் ரங்கூனில் கைது செய்யப்பட்டு பர்மாவில் மாதம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

3

பெற்ற விருதுகள்

1973ல் தமிழக அரசு தியாகச் சூடர் விருது வழங்கியது. 1997ல் வங்க அரசு, தமிழக அரசு கவுரவித்தது.

தமிழக அரசு பி.எம் முத்து அவர்களுக்கு 1973ல் தாமிரப் பட்டயம் கொடுத்து கௌரவித்தது. 1918ஆம் ஆண்டு பிறந்து 2001அக்டோபர் 14 ல் தமது 84 வயதில் திடீர் இயற்கை மரணம் அடைந்தார். தம் வாழ்நாள் முழுவதும் தம் தாய்நாட்டையும் மண்ணையும் நேசித்தவர். நீதி , நேர்மை, வீரம், துணிவு என வாழ்ந்து மறைந்தவர். இத்தனைப் போராட்டங்களைத் தம் வாழ்நாள் முழுக்க அனுபவித்தார். அவர் மட்டுமல்லாது இவர் தம் மனைவி பி.எம்.ஆர் மீனாள் அவர்களும் 1942 ஞரவைந ஜனையை ஆழ்எநஅநவெ படையில் சேர்ந்து சிறை சென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர்களது குடும்பத்தில் மொத்தம் ஐந்து நபர்கள் சுதந்திரப்போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தம் இன்னுயிரைத் துறந்துள்ளனர்.

உண்மைச் சான்றுகள்:

பேட்டி: திரு. கதிரசேன் அவர்கள்(பி.எம்.முத்து அவர்களின் பேரன்)

